

УДК 338.4:622.27

DOI 10.5281/zenodo.15019007

Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ГИДРООЧИСТКЕ СМЕСИ ТАЛОВОГО МАСЛА И ГАЗОЙЛЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE INTRODUCTION OF A PLANT FOR HYDROTREATING A MIXTURE OF TALLOW OIL AND GAS OIL FOR THE PRODUCTION OF RECONSTITUTED DIESEL FUEL BASED ON A NEW TECHNOLOGY

ФИЛИППОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

БАРАХНИНА ВЕРА БОРИСОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

FILIPPOVA EKATERINA VLADIMIROVNA,

Ufa State Petroleum Technological University.

BARAKHNINA VERA BORISOVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Ufa State Petroleum Technological University.

Статья посвящена определению целесообразности внедрения установки по гидроочистке смеси талового масла и газойля для производства восстановленного дизельного топлива на основе новой технологии. Проанализированы конкурентные аспекты инновационных биотехнологий в нефтепереработке. Определены перспективы и проблемы отрасли. Изучен опыт внедрения новой технологии производства восстановленного дизельного топлива. Произведен расчет экономической эффективности использования установки и определение рентабельности производства восстановленного дизельного топлива. Определены: производственная мощность установки и выпуска продукции, численность обслуживающего персонала, фонд заработной платы и себестоимость продукции. В результате рассчитаны капитальные затраты на строительство и прибыль от реализации продукции и сделан вывод, что проект установки окупится в первый год работы.

The article is devoted to determining the feasibility of introducing a plant for hydrotreating a mixture of tall oil and gas oil for the production of recycled diesel fuel based on a new technology. The competitive aspects of innovative biotechnologies in oil refining are analyzed. The prospects and problems of the industry have been identified. The experience of introducing a new technology for the production of recycled diesel fuel has been studied. The calculation of the economic efficiency of using the installation and the determination of the profitability of the production of reconstituted diesel fuel were carried out. The following parameters were determined: the production capacity of the installation and production, the number of maintenance personnel, the salary fund and the cost of production. As a result, the capital costs for construction and the profit from the sale of products are calculated and it is concluded that the installation project will pay off in the first year of operation.

Ключевые слова: экономическая эффективность, внедрение, установка по гидроочистке смеси талового масла и газойля, производство восстановленного дизельного топлива, инновационная технология.

Key words: economic efficiency, implementation, installations for hydrotreating a mixture of tallow oil and gas oil, production of reconstituted diesel fuel, innovative technology.

Инновационные изменения, направленные на повышение роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны, обуславливают повышение эффективности использования вторичных ресурсов, а также роли современных методов управления в развитии нефтеперерабатывающих предприятий. Проблемам роста эффективности нефтеперерабатывающей промышленности за счет повышения использования вторичного сырья в настоящее время уделяется значительное внимание как за рубежом, так и в России [1].

Однако, в современных условиях ряд таких вопросов, как влияние ресурсосберегающих мероприятий и биотехнологических способов переработки вторичного сырья на снижение себестоимости продукции, взаимосвязь стоимостных бюджетов в рамках контроллинга, оценка эффективности использования вторичной переработки, требуют дополнительного изучения [2].

Целью исследования является оценка экономической эффективности проекта строительства установки по гидроочистке смеси талового масла и газойля для производства восстановленного дизельного топлива на основе новой технологии в нефтеперерабатывающем комплексе [3].

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:

- изучение конкурентных аспектов инновационных биотехнологий в нефтепереработке;
- определение перспектив и проблем отрасли;
- изучение опыта внедрения новой технологии производства восстановленного дизельного топлива;
- расчет экономической эффективности использования установки и определение рентабельности производства восстановленного дизельного топлива;
- расчет производственной мощности установки и выпуска продукции;
- расчет численности обслуживающего персонала;
- расчет фонда заработной платы;
- расчет и калькулирование себестоимости продукции;
- экономический расчет эффективности использования установки и рентабельности производства восстановленного дизельного топлива.

Объектом исследования является усовершенствованная установка по гидроочистке смеси талового масла и газойля для производства восстановленного дизельного топлива.

Предмет исследования – определение целесообразности внедрения проекта рассматриваемой установки.

Информационной базой исследования послужили данные исследований зарубежных и отечественных нефтеперерабатывающих предприятий в области вторичной переработки нефти, статьи научно-исследовательских центров в области биотехнологии.

Используемые данные взяты, исходя из рыночной стоимости основного оборудования и опыта эксплуатации установок гидроочистки дизельного топлива (ЛЧ-24/5) ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» [4].

Выбирая новое оборудование, приходится учитывать множество различных факторов.

Чтобы оценить экономическую эффективность предложенной установки, произведем расчет основных показателей сравнительной эффективности приобретения того или иного типа оборудования [5].

Расчет прибыли от реализации на тонну целевой продукции представлен в таблице 1.

Таблица 1. Расчет прибыли от реализации (на тонну целевой продукции)

Наименование	Кол-во, тыс. т	Себестоимость, руб./т	Рентабельность, %	Прибыль, руб./т	Цена, руб./т	Себестоимость всей продукции, тыс. руб.	Стоимость товарной продукции, тыс. руб.	Прибыль на весь объем, тыс. руб.
ДТ возобновл.	1918,51	4573	20	915	5487	8772429	10526907	1754478
Итого:	1918,51	4573	–	–	–	8772429	10526907	1754478

Производительность труда определяли по формуле [6]:

$$ПТ = \frac{A}{ч}, \tag{1}$$

где ПТ – производительность труда; А – годовой объем продукции в натуральном или денежном выражении; ч – численность промышленно-производственного персонала установки.

$$ПТ = 10526906,58/32 = 328965,83 \text{ тыс. руб./чел.};$$

$$ПТ = 1918510/32 = 59953,44 \text{ т/чел.}$$

Уровень фондоотдачи определяли по формуле [7]:

$$f = \frac{A}{\Phi_{oc}}, \tag{2}$$

где f – фондоотдача; Φ_{oc} – стоимость основных фондов, тыс. руб.

$$f = 10526906,58/1091244 = 9,65 \text{ тыс.руб./тыс.руб.},$$

$$f = 1918510/1091244 = 1,76 \text{ т/тыс. руб.}$$

Уровень рентабельности издержек (целевой продукции) определяли по формуле:

$$R = \frac{\Pi_i}{C_i \cdot A_i} \cdot 100\%, \tag{3}$$

где R – уровень рентабельности, %; А – годовой объем целевой продукции в натуральном выражении, т/год; С – себестоимость продукции, руб.; П – прибыль, руб.

$$R = \frac{1754477,77}{8772428,81} \cdot 100\% = 20\%.$$

Срок окупаемости капитальных вложений [8]:

$$T = K/P, \tag{4}$$

где K – капитальные вложения, тыс. руб.

$$T = 1091244 / 1754477,77 = 0,62 \text{ лет.}$$

Таблица 2. Расчет чистого дисконтированного дохода

Год	Прирост прибыли тыс. руб.	$E = \frac{1}{(1 + 0,18)^t}$	Дисконтированный денежный поток
1	2	3	4
0	-1091244	1,0000	-1091244
1	1754477,77	0,8475	1486919,91
2	1929925,55	0,7182	1386072,53
3	2122918,10	0,6086	1292008,96
4	2335209,91	0,5158	1204501,27
5	2568730,90	0,4371	1122792,28
Итого затрат	10711262,23	–	6492293,95
Итого доход	-1091244	–	-1091244
Сальдо (прибыль)	9620018,23	–	5401049,95

Рис. 1. Определение внутренней нормы доходности

Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) за пять лет приведен в таблице 2. Прибыль текущего года определяли умножением прибыли предыдущего года на 1,1. С учетом риска и банковского процента на депозите ставку дисконтирования принимаем равной 18 %.

Определим внутреннюю норму доходности проекта (рис. 1): было выявлено, что внутренняя норма доходности составляет 41,04 %.

Свод основных технико-экономических показателей приведен в табл. 3.

Таблица 3. Свод основных технико-экономических показателей по установке

Показатель	Проектный вариант
Суточная производительность, т	5 882,35
Дни работы	340
Объем перерабатываемого сырья, тыс. т	2 000
Выпуск целевой продукции, тыс. т	1 918,51
Выход целевой продукции, %	95,94
Выпуск всей продукции, тыс. т	2 006,692
Численность персонала, чел.	32
Производительность труда, т / чел.	59 953,44
Производительность труда, тыс. руб./ чел.	328 965,83
Себестоимость 1 т целевой продукции, руб.	4 572,522
Стоимость основных фондов, тыс. руб.	1 091 244
Фондоотдача, т/тыс. руб.	1,76
Уровень рентабельности издержек, %	20
Себестоимость продукции, тыс. руб.	8 772 428,81
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	1 754 477,77
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	5 401 049,95
Внутренняя норма доходности, %	41,04

Постройка установки по гидроочистке смеси талового масла и газойля для производства восстановленного дизельного топлива и мощностью 2 млн. т. в год позволит получать 1 918,51 тыс. т восстановленного дизельного топлива себестоимостью 4 572,52 руб. за тонну. Капитальные затраты на строительство составят 1 091 244 тыс. руб. Прибыль от реализации продукции составит 1 754 477,77 тыс. руб. Проект установки окупится в первый же год работы.

Выводы.

В исследовательской работе обоснована целесообразность внедрения установки гидроочистки восстановленного дизельного топлива. Произведен расчет экономической эффективности установки. Были рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта, определена себестоимость получаемой целевой продукции и прибыль от ее реализации. Прибыль от реализации готовой продукции составит 1 754 477,77 тыс. рублей. Расчет экономической эффективности проекта показал, что постройка установки по гидроочистке смеси талового масла и газойля для производства восстановленного дизельного топлива и мощностью 2 млн т. в год позволит получать 1 918,51 тыс. т восстановленного дизельного топлива себестоимостью 4 572,52 руб. за тонну.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов И.Е. Техничко-экономические показатели модернизации установки по производству топливных брикетов из отходов производства и потребления / И.Е. Анисимов, В.Б. Барахнина, Д.А. Фаттахов // Материалы X Международной научно-практической конференции «Проблемы и тенденции развития инновационной экономики: международный опыт и российская практика». Уфа: Изд-во УГНТУ, 2023. С. 12-15.
2. Исмагилова С.М. Оценка эколого-экономической эффективности механического этапа ЛАРН / С.М. Исмагилова, В.Б., Барахнина М.И. Исмагилов // Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы национальной экономики». Уфа: Изд-во УГНТУ, 2023. С. 104-107.
3. Филиппов В.Н. Математическая модель нейросетевого виртуального анализатора качества газойля установки замедленного коксования / В.Н. Филиппов, О.В. Кирюшин // Актуальные вопросы современных научных исследований: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2024. С. 82-93.
4. Филиппов В.Н. Определение искаженных данных с помощью нейросетевого алгоритма диагностики каналов измерения технологических параметров / В.Н. Филиппов, О.В. Кирюшин // Наукосфера. 2024. № 3-1. С. 216-220.
5. Шоломова Е.К. Экономическая оценка перспективы развития нефтедобывающей организации в условиях геополитических изменений // Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Региональные аспекты экономической безопасности», посвященной 100-летию Республики Башкортостан. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. С. 176-178.
6. Надеждина В.А. История и мировые тенденции повышения энергоэффективности национальных экономик / В.А. Надеждина, В.Б. Барахнина, Р.В. Габдулхакова // Материалы Международной научно-практической конференции «Мир Востока и Мир Запада: история, проблемы и перспективы». Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. С. 161-164.
7. Барахнина В.Б., Ягафарова Г.Г. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования. Часть 1. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. 183 с.
8. Гордеев А.Ю. Геоэкологические и экономические аспекты обращения с углеводородсодержащими отходами в Республике Башкортостан / А.Ю. Гордеев, А.А. Гилязов, В.Б. Барахнина, О.В. Кирюшин // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения безопасности производства». Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007. С. 63.

Поступила в редакцию: 10.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Филиппова Е.В., Барахнина В.Б., 2025.